

SHAXSNING HAYOTGA NISBATAN BARDOSHLILIKNI ASOSIY NAZARIY QOIDALARI

Alimov O'lmasjon Ismatovich

Yangi asr universiteti "Maxsus pedagogika" kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402460>

Zamonaviy jamiyat hayotining jadal sur'atlarida stress aksariyat insonlarning kundalik hayotida muqarrar doimiylikka aylandi. Fan va texnikaning jadal rivojlanishi, ijtimoiy raqobatning keskinlashuvi, shaxslararo munosabatlarning murakkablashuvi insonlar duch keladigan stress omillarining xilma-xilligini oshirdi. Insonlarning stressni qanday qabul qilishi va koping-strategiyasini qanday tanlashi, bardoshlilik kuchi stressning insonga ta'sirini o'zgartiradimi va bardoshlilik koping strategiyasini tanlash bilan qanday bog'liqligini o'rganish nafaqat psixologiya sohasidagi muhim mavzu, balki jamiyatning umumiy psixik salomatligini yaxshilash uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Turli madaniyat vakillari turli madaniyatlarga mansub guruhlarining qadriyatlari, ijtimoiy me'yorlari va xulq-atvor namunalariidagi farqlar tufayli stressni idrok etish, bardoshlilik va koping strategiyalarida o'ziga xos xususiyatlarni namoyish etishlari mumkin. Bu hodisa, ayniqsa, talaba yoshlar orasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Universitet talabalari o'quv vazifalari va karerani rejalashtirish kabi real yuklamalarni yengishlari, shuningdek, shaxslararo o'zaro ta'sir va o'zini o'zi rivojlantirish o'rtasidagi muvozanatni topishlari kerak.

Zamonaviy jamiyatda individlar omon qolish bilan bog'liq stressning yuqori darajasiga duch kelishadi. Yillar davomida shakllangan barqaror turmush tarzi doimiy ravishda vayron bo'lmoqda. Bu esa insonlarning psixik va jismoniy salomatligiga tahdid solmoqda. Hayotga nisbatan bardoshlilik stressning psixofizik salomatlikka salbiy ta'sirini yumshatishga yordam beradi. Bu esa shaxsga yuqori stress sharoitida ham psixik va jismoniy farovonlikni saqlab qolish imkonini beradi [3]. Shu sababli, aholining psixik salomatligini saqlash uchun hayotga nisbatan bardoshlilikni qo'llash maqsadida nazariy va empirik tadqiqotlar o'tkazish alohida dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Ma'lumki, "hayotga nisbatan bardoshlilik" atamasi psixologiya sohasiga deyarli 30 yil oldin kiritilgan. 1970 yillarda Amerikaning Illinoys telefon kompaniyasida ishlagan Kobasa, Maddi va boshqalar [5] kompaniya menejerlarining keng ko'lamli tashkiliy o'zgarishlar oldidagi stress reaksiyalarini o'rganishdi va 1975 yilda ba'zi menejerlarning jismoniy va psixik salomatligini har yili baholab, 12 yillik tadqiqot dasturini boshladilar. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqori darajadagi stressni boshdan kechirgandan so'ng, ba'zi menejerlarda jismoniy va psixik kasallik alomatlari paydo bo'lgan, boshqalarida esa bu alomatlar kamdan-kam hollarda namoyon bo'lgan va ikkinchisi birinchisidan farq qiladigan o'ziga xos shaxsiy xususiyatga ega bo'lgan – hayotga nisbatan bardoshlilik [5].

Mazkur masalaga nisbatan Kobasa (Kobasa 1979) ekzistensial psixologiya nuqtai nazaridan yuqori darajadagi hayotiy va kasbiy stressga duch keladigan, ammo munosabatlar, e'tiqodlar va xulq-atvor tendensiyalari majmuasi tufayli kasalliklarga chidamli bo'lib qoladigan shaxslarni tavsiflash uchun chidamlilik (hardness, hardy personality) tushunchasini taklif qildi [5]. Kobasa va uning hamkasblari bardoshlilikni stressni boshqarishga yordam beradigan shaxsiy xususiyatlar (ustanovkalar, e'tiqodlar va xulq-atvor modellari) to'plami sifatida ta'rifladilar. Ular uchta subkonseptsiya yoki o'lchovlarni o'z ichiga oladi: majburiyat, nazorat va qiyinchiliklarni qabul

qilish. Salvatore va Maddi (Maddi 2002) barqarorlik uchta komponentning barchasini o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidlab, bu tuzilmani "3S barqarorlik modeli" deb atashdi [8].

Hozirgi kunda G'arbda yashovchanlik bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlarning aksariyati aynan Kobasa, S.Maddi va ularning hamkasblari tomonidan taklif etilgan uch omilli tuzilmaga asoslanadi. S. Maddi modeli nafaqat hayotiylikni ruhiy tasavvur sifatida belgilaydi, balki uning asosiy ichki resurs (belgilangan yo'nalish) sifatidagi rolini ham ta'kidlaydi.

Mazkur modelga ko'ra, shaxs qayta tashkil etishni faol ravishda o'zgartirishga qodir. Shuning uchun ushbu resurs kognitiv orqali fiziologik funksiyalar, ruhiy holat va ijtimoiy faoliyatning yaxlit muvozanatini saqlab qoladi. Boshqacha aytganda, S. Maddi modeli har qanday sharoitda ham inson hayotiga qadriyat va mazmun baxsh etuvchi omil sifatida yashovchanlikni ochib beradi. Olib borilgan tadqiqotlar asosida S.Maddi va S.Kobeyslar hayotiy barqarorlik shaxs xususiyati bo'lib, inson psixik salomatligining umumiy o'lchovi ekanligini va quyidagi komponentlarni o'z ichiga olishini ta'kidlaydilar.

Jalb etilganlik - shaxsning hodisalarning maqsadi va mazmunini idrok etish, atrofdagi insonlar va voqealardan uzoqlashmasdan, ularda faol ishtirok etish qobiliyatini aks ettiruvchi e'tiqod. Bu g'amxo'rlik va daxldorlikka asoslangan e'tiqoddur: daxldorlik hissi rivojlangan insonlar o'z faoliyatlaridan zavq oladilar va bu faoliyat jarayonida o'zlarining qadr-qimmatini va ahamiyatini his qiladilar. "Agar siz o'zingizga va dunyoning saxiyiligiga ishonsangiz, sizda ichki daxldorlik hissi paydo bo'ladi" [7]. Biroq, ishtirok etishning yo'qligi insonda rad etilganlik va tushkunlik hissi paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Nazorat - shaxsning noqulay sharoitlarda passivlik va ojizlik holatiga tushib qolmasdan, o'z xatti-harakatlari orqali atrofda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga faol ta'sir ko'rsatish qobiliyati.

Ushbu element insonning sa'y-harakatlar orqali vaziyatlarning natijasiga ta'sir ko'rsatish mumkinligiga bo'lgan ishonchini aks ettiradi. Bu qiyinchiliklarni yengib o'tish muhim hayotiy ko'rsatmalarga ega bo'lish imkonini beradi degan ishonchdir. "Bu qobiliyatni rivojlantirish uchun shaxsiy tashabbus va tobora murakkab vazifalarni bajarishga intilishni qo'llab-quvvatlash kerak" [1]. Aks holda insonda ojizlik, voqealar unga bog'liq emasdek tuyg'u shakllanishi mumkin. Chaqiriqlarni qabul qilish (challenge) - shaxs o'zgarishlarni xavfsizlikka tahdid emas, balki hayotning me'yoriy holati, o'sishga yordam beradigan kuch sifatida qabul qiladi va har qanday tajribadan hamda bu tajriba ijobiy yoki salbiy bo'lishidan qat'iy nazar, doimiy ravishda o'rganishga intiladi.

Ma'lumki, u inson hayotida sodir bo'layotgan barcha voqealar uning shaxsiy o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shishiga bo'lgan ishonchga asoslanadi. Bu xavf doimiy o'zgaruvchan hayotda keyingi burilishni belgilaydigan. Shaxsni doimiy rivojlanishga va xavf-xatarlarni qabul qilishga undaydigan chaqiriq sifatida qabul qilinganida tavakkal qilishga va qiyinchiliklarni qabul qilishga tayyorlik hisoblanadi. Ushbu konsepsiya tajribadan bilimlarni faol o'zlashtirish va ulardan foydalanish orqali rivojlanish g'oyasiga asoslanadi. "Har bir hodisa o'z qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turtki bo'lib xizmat qiladi" [2].

Hayotga nisbatan bardoshlilik insonlar hayotga mazmun berish va faoliyatga faol jalb qilish ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ular atrofda sodir bo'layotgan voqealarga ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ishonadilar, noaniqlik sharoitida maqsadli va faol harakat qiladilar va o'zgarishlarga o'zlarining o'sishlari uchun imkoniyat sifatida qaraydilar.

Aksariyat tadqiqotchilar stressga barqarorlikni ta'minlovchi shaxs xususiyati sifatida hayotga nisbatan bardoshlilikni e'tirof etadilar. Uning konseptual ta'riflari va mazmuni hanuzgacha yagona talqinga ega emas. Bu borada, Li hayotga nisbatan bardoshlilik kengroq mazmunlarni o'z ichiga olishi kerak deb hisoblaydi:

bardoshlilik - uzoq muddatli psixik yoki jismoniy qarshilik ko'rsatish qobiliyati [6, 4];

kuch - zo'ravonlik, stress va qiyinchiliklarga qarshi turish qobiliyati;

jasorat - jasurlik, qat'iyatlilik va tavakkalchilikka moyillik fazilatlarini;

nazorat - hokimiyatni amalga oshirish yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Воронина, М. Ф., Карпова, Е.А. Ресурсные факторы жизнестойкости /М. Ф. Воронина, Е.А. Карпова. — Текст: электронный // Социология и право. — 2013.— № 3 (20). —С. 5–11.
2. Шамардина М. В., Матерова, Т. А. Формирование жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями детей и подростков в образовании: учебно-методическое пособие / М. В. Шамардина, Т. А. Матерова. — Бийск: АГППУ им. В. М. Шукшина, 2016. — 190 с. — Текст: непосредственный.
3. Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2003). Resilience in response to life stress: The effects of coping style and cognitive hardiness. *Personality and Individual Differences*, 34 (1), 77-95.
4. Costantini A, Solano L, Di Napoli R, et al. Relationship between hardiness and risk of burnout in a sample of 92 nurses working in oncology and AIDS wards. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 1997, 66 (2): 78~82
5. Kobasa S C. Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1979, 37 (1): 1~11
6. Lee H J. Analysis of a concept hardiness. *Oncology Nursing Forum*, 1983, 10 (4): 32~35
7. Maddi S.R. *Hardiness: Turning stressful circumstances into resilient growth*. N.Y.: Springer Science + Business Media, 2013.
8. Maddi, S. R. (2002). The Story of Hardiness: Twenty Years of Theorizing, Research, and Practice Consulting. *Psychology Journal: Practice and Research*, 54 (3), 173.